

TA'LIM OLUVCHILARNING BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Qudratov Alijon Normamatovich

GulDU katta o'qituvchisi

E-mail: A.N.Kudratov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880502>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida kompetentsiyali yondashuv asosida bilimlarni rivojlantirish muammolari, kompetentsiyali yondashuvning ta'limni yangi bosqichga olib chiqishdagi o'rni tadqiq qilindi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar va ularning natijalari tahlil qilinib, erishgan natijalari, ularning qarashlari o'rganildi. Ta'lim jarayonida kompetentsiyali yondashuvning samarasi va bugungi kun jamiyat talabi bo'yicha zamonaviy kadrlar tayyorlashdagi o'rni ilmiy tahlil qilindi. **Kalit so'zlar:** Kompetentsiya, kompetentlik, kompetentsiyali yondashuv, ta'lim kompetensiyasi, tayanch kompetentlik, fanlararo kompetentlik.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В данной статье были изучены проблемы развития знаний на основе компетентностного подхода в образовательном процессе, роль компетентностного подхода в выводе образования на новый уровень. Были проанализированы исследования, проведенные учеными, и их результаты, изучены достигнутые результаты и их взгляды. Проведен научный анализ эффективности компетентностного подхода в образовательном процессе и его роли в подготовке современных кадров в соответствии с запросами современного общества.

Ключевые слова: компетентность, компетентность, компетентностный подход, образовательная компетентность, базовая компетентность, междисциплинарная компетентность.

PROBLEMS OF DEVELOPING STUDENTS' KNOWLEDGE

Abstract. In this article, the problems of knowledge development based on the competency-based approach in the educational process, the role of the competency-based approach in bringing education to a new level were studied. The studies conducted by scientists and their results were analyzed, the results achieved and their views were studied. A scientific analysis of the effectiveness of the competence-based approach in the educational process and its role in the training of modern personnel in accordance with the demands of modern society has been carried out.

Key words: competence, competence, competence-based approach, educational competence, basic competence, interdisciplinary competence.

Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim (competency based education- CBE) 70-yillarida AQShda foydalanila boshlandi. Qisqa muddat ichida o'zining yuqori samarasini berdi. An'anaviy shaklda bilimga yo'naltirilgan ta'limning eng asosiy kamchiligi va muammosi ta'lim oluvchining egallagan nazariy bilim va ko'nikmalarini amaliy faoliyatda qo'llashida qiynchilikka uchrashidir. Zamonaviy ta'limning talabi ta'limni tashkil qilishda kompetentsiyali yondashuv texnologiyalarini joriy qilish bilan belgilanmoqda. Kompetentsiyali yondashuv bilim oluvchining bilimni emas, uning faoliyati davomida murakkab vaziyatlar va muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirish, alohida chuqur bilim va ko'nikmalarni egallab, kelgusi faoliyat sohasi

uchun o'z shaxsiy faoliyat xarakteriga ega bo'lgan, belgilangan ta'lim elementlari va komponentlari mavjud bo'lgan murakkab protsedurani o'zlashtiradilar. [1],[2],[3].

Kompetentli yondashuv ta'lim jarayoni tadqiqotlarining uzluksiz bosqichma-bosqich rivojlanishi va shakllanishi natijasidir. Mahorat, salohiyat, malaka masalalari A.E.Fedorov, S.E.Metelev, A.A.Solovev, E.V.Shlyakova, V.V.Davidov, I.Ya.Lerner va boshqa pedagog olimlarning ilmiy tadqiqotlari asosini tashkil qiladi [4],[5],[8]. Kasbiy kompetentlik, o'qituvchining pedagogik-kasbiy kompetentligi masalalari bo'yicha yurtimiz olimlaridan N.A.Muslimov, B.Nazarovalarning tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega.

Kompetentsiyali yondashuv – ta'limning yangi modeli sifatida keng tatbiq qilinmoqda. Ta'lim jarayonida kompetentsiyali yondashuv modelidan foydalanish ta'lim jarayonini tashkil etishda, boshqarish, o'qituvchi va talabalar faoliyatini amalga oshirish, ta'lim natijalarini ta'lim maqsadi bilan solishtirishda va baholashda tub o'zgarishlarga asoslanadi. Kompetentsiyali yondashuvda "Bilimni olish" tushunchasiga qarashlar ma'lumotlar va materiallar haqidagi bilimlar yig'indisini o'zlashtirish emas, balki kelajak faoliyati sohasida o'z maqsadlarini aniqlash, qarorlar qabul qilish va odatiy va nostandart vaziyatlarda harakat qilish imkonini beradigan ko'nikmalarni rivojlantirishdir. Bugungi kunda ta'limda kompetentsiyali yondashuv dolzarb muammolardan biridir [6],[7],[9]. Kompetentsiyali yondashuv doirasida quyidagi fikrlar bildiriladi:

- zamonaviy ishlab chiqarish sektori talablariga javob berishi;
- o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy voqeikka asosan ta'lim mazmuni yangilanishi;
- shaxsning o'quv faoliyati va o'quv vaziyatlarida samarali harakat qilish qobiliyati sifatida;
- kompetentsiya takomillashtirishning asosiy vositasi sifatida namoyon bo'ladi;
- kompetentsiya qobiliyatni turli sharoitlarda qo'llash imkoniyati bilan tavsiflanadi;

Kompetentsiyali yondashuv so'ngi yillarda ta'lim tendentsiyalari bilan belgilanuvchi maxsus asoslar bilan ifodalanadi:

- ta'lim tizimining yaxlitligi va uzluksizligi;
- zamonaviy kadrlar mehnat bozori va ta'lim xizmatlari bozorini tashkil etishi;
- ta'lim dasturlari va ularning o'zgaruvchanlik, moslashuvchanlik va muqobilligi;
- ta'limda sog'lom raqobat va tijorat talablari omilining kuchayishi;
- davlat ta'lim jarayonida o'z ishtiroki, o'rni va funktsiyalarini qayta ishlab chiqishi (doimiy qolibga tushib qolmasligini ta'minlashi): bularga ta'limni tashkil qilish, umumiy nazorat, rejalashtirish va huquqiy tartibga solishgacha;
- davlat ta'limga ishlab chiqarish, iqtisodiyot, ta'limning xalqaro talablari, jahon mehnat bozori tizimiga doimiy integratsiyalashuvini ta'minlash asosida yondashishi [10],[11].

Ammo faqat yuqoridagi jihatlar kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni to'la joriy qilishni qanoatlantirishi olmaydi. Zamonaviy iqtisodiyot va mehnat bozori oliy ta'lim bitiruvchilariga yuqori ta'lim ko'rsatkichlari, hayotiy va kasbiy faoliyat jarayonida duch kelinadigan muammolarni hal qilish qobiliyati, xorijiy tillarda muloqot qila olishi, zamonaviy texnologiyalar va ularni qo'llay olishi, axborot savodxonliklari bo'yicha umumlashirilgan ko'nikmalarga ega bo'lishlarini talab qilmoqda. Ta'limda kompetentsiyaga asoslangan yondashuvning muhim elementlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- ta'lim maqsadi va mazmunini shaxsga yo'naltirish va uning psixologik -pedagogik kontseptsiyalari markazida umumiy va shaxsiy rivojlanish g'oyalari bilan belgilanadi. Bo'lajak mutaxassisning kompetentsiyalari zamonaviy bilim va qobiliyatlar bilan birga, an'anaviy bilimlar,

turli intellektual, kommunikativ, ijodiy dunyoqarash ko'nikmalarni o'zida mujassamlashtiradi [12], [13].

- kompetentsiyali yondashuv bevosita ta'lim jarayonining maqsadliligi bilan bog'liq bo'lib, bunda kompetentsiyalar ko'nikma va malakalarining eng yuqori, darajasi bilan belgilanadi, ta'lim mazmuni komponentli modeli (bilim, ko'nikma, ijodiy faoliyat tajribasi va qadriyat munosabati tajribasi) bilan belgilanadi.

- kompetentsiyali yondashuv ikkita asosiy tushuncha "kompetentsiya – shaxsning individual xususiyatlar majmui" va "kompetentlik - shaxsning o'z vakolat va mehnat faoliyati munosabatlarini tashkil qilishda shaxsiy xususiyatlarini namoyon etishi" orqali belgilanadi.

- kompetentsiyali yondashuvda "ta'lim kompetentsiyasi" tushunchasi ham belgilanadi. Ta'lim kompetentsiyasi talaba ta'lim olish uchun zarur bo'lgan faoliyati asosini tashkil qiladi. Ta'lim kompetentsiyalari ta'lim mazmuni bilan bir xil darajalarga ko'ra farqlanadi.

Kompetentsiyali yondashuv quyidagi afzalliklar va imkoniyatlar bilan ajralib turadi:

- ta'lim oluvchilarning ta'lim olishga bo'lgan motivatsiya uyg'otish va uni oshirish;
- ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash va bilim olish mas'uliyatini oshirish;
- o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirish;
- nazariy bilimlarni egallash bilan birga amaliy faoliyatni ham tashkil qilish jarayonlarining birligini ta'minlash.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak o'qituvchi o'zi bu faoliyatda malakali bo'lmasa, ta'lim oluvchilar kompetentsiyalarini shakllantirish uchun sharoit yarata olmaydi. "O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi" tushunchasini aniqlash borasida muayyan yondashuv mavjud emas. Bunda uning tanqidiy fikrlash, turli xil qarorlar orasidan maqbulini tanlash va noto'g'ri qarorlarni asosli ravishda rad etish qobiliyatlari bu borada o'zini namoyon qiladi.

Ta'lim jarayonida kompetentsiyani shakllantirish asosiy vositalari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- Ta'lim jarayonida ta'lim bosqichlari va o'quv fanlari o'rtasida integratsiyasini ta'minlash.
- modulli ta'lim dasturlariga asoslangan xolda umumiy ta'lim va mustaqil ta'lim kompetentsiyaga si yagona mazmunini belgilash;
- ta'limda kompetentsiyalarni shakllantirishga asoslangan pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- pedagoglarning ta'lim jarayonida kompetentsiyaviy yondashuvni tashkil qila olish salohiyatini rivojlantirishning metodik tizimini ishlab chiqish.

Yaqin davrgacha bilim berish pedagogik faoliyatning asosi ob'ekti sifatida belgilanib kelindi. Bu ta'limning asosiy qadriyati bo'lib keldi. Ta'limning yakuniy natijasi bevosita bilimga egalik qilish darajasi bilan o'lchanib kelindi. Ammo bugungi kun talabi bu qarashlarni keskin o'zgartirdi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'lim bugungi kunda jamiyat rivojining asosiy harakatga keltiruvchi bo'g'inlaridan biri va uzluksiz rivojlanishini ta'minlovchi omili bo'lib kelmoqda. Uni doimiy rivojlantirib xar tomonlama ya'ni moddiy va metodik jihatdan boyitib borish zarur. Sohaga eng yangi pedagogik texnologiyalar va metodik yangiliklarni joriy qilib borish sifat va samaradorlikning asosiy omilidir. Tadqiqotimiz davomida ta'limga kompetentsiyali yondashuvning asosiy jihatlarini o'rganib olib borilgan tadqiqotlar natijasida qanday natijalarga erishilgani tahlil qilindi. Uning samarasi nafaqat metodik jihatdan va balki inson omiliga

bog‘liqligi alohida o‘rganildi. Jumladan ta’limga kompetentsiyali yondashuv nafaqat ta’limning yangicha yondashuvi va balki jamiyatning yangicha talabi xamdir.

REFERENCES

1. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 3226-3228.
2. Qudratov, A. N., & Yusupov, A. X. (2021). O ‘QUV JARAYONIGA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASH. *Science and Education*, 2(1), 309-313.
3. Toshtemirov, D. E., Saidov, J. D., & Mamatqulov, S. X. (2019). TECHNOLOGY OF CREATING MODERN ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES. *Bulletin of Gulistan State University*, 2019(1), 67-71.
4. Normamatovich, Q. A. (2023). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA MA’LUMOTLAR OMBORINI YARATISHNI O ‘RGANISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(3), 68-71.
5. Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlar-omborini-yarati-sh-bo-yicha-kasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari> (дата обращения: 02.06. 2022).
6. Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE. *Science and Innovation*, 1(7), 668-671.
7. Baxtiyor Baxriddinovich Ergashev, Jasur Doniyor Ogli Saidov, & Sait Xalilovich Islikov (2021). BO‘LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI O‘QITUVCHILARI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI VA METODLARI. *Academic research in educational sciences*, 2 (2), 1139-1146. doi: 10.24411/2181-1385-2021-00312
8. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for Creating a Database. *Journal of Higher Education Theory & Practice*, 23(1).
9. Doniyor o‘g‘li, S. J. (2023). O ‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA BO ‘LAJAK MUTAXASSISLARNING MA’LUMOTLAR BAZASI BO ‘YICHA BILIMLARINI SHAKILLANTRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(3), 72-77.
10. Саидов Жасур Дониёр Ўғли (2022). КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОТЕ С БАЗАМИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Проблемы современного образования*, (6), 253-265.
11. Doniyor o‘g‘li, S. J. (2022). PROBLEMS AND SOLUTIONS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF DATABASE TEACHING. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 10(2).

12. O'G'Li, S. J. D. (2022). TA'LIM OLUVCHILARNING MA'LUMOTLAR BAZASI FANIGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI KOMPETENSIYALIY YONDASHUVLAR ASOSIDA OSHIRISH MUAMMOLARI. *Science and innovation*, 1(B3), 89-93.
13. Jasur Doniyor O'G'Li Saidov, Saydullo Payzievich Allayorov, & Said Xalilovich Islikov (2021). MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. *Scientific progress*, 2 (1), 1804-1807.